

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 2

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2022-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Сабилов Алишер Сабинович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллоевич
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариёв Нуритдин Сапаркариёвич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николев Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, и.о. профессор (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Аликариева Аълохон Нуриддиновна ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА СИФАТ МЕНЕЖМЕНТИ ТИЗИМИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	4
2. Хайдаров Аброр Хайдарович МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТДА МИЛЛИЙ МАДАНИЯТЛАР ТРАСФОРМАЦИЯСИНИНГ НАЗАРИЙ-МЕТОДОЛОГИК АСОСИ СИФАТИДА.....	14
3. Abdurahimova Dilnoza Magrifovna, Salimsakova Nilufar Salixovna PROFESYONAL SHAXSNI SHAKLLANTIRISHNING ASOSIY OMILLARI.....	22
4. Аблухалилов Абдулло Абдухамитович НОГИРОНЛИК ФЕНОМЕНИГА ДОИР СОЦИОЛОГИК НАЗАРИЯЛАРНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	30
5. Voltaeva Barno Xamidjanovna, Abduqodirov Pulat Anvarovich TA'LIM JAMIYAT TARAQQIYOTINING OMILI SIFATIDA.....	45
6. Ботиров Сарвар Илхомович ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ ЖАРАЁНЛАР БРИТАНИЯЛИК ТАДҚИҚОТЧИЛАР НИГОҲИДА.....	54
7. Степанова Ольга Ивановна ТРАНСФОРМАЦИЯ ШКАЛЫ ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ УЗБЕКИСТАНА.....	63
8. Nazarova Nilufar Jo'rayevna YOSHLARDA RAQOBATBARDOSHLIK SIFATLARINI SHAKLLANTIRISH PARADIGMALARI: SHARQ VA G'ARB KONTEKSTIDA.....	73
9. Abduraxmonova Manzura Manafovna, Akramov Davronbek Oybek o'g'li OILALARDA BOLALARGA NISBATAN ZO'RAVONLIK PROFILAKTIKASINI TAKOMILLASHTIRISHDA KONSENSUS.....	82
10. Ахмедова Феруза Медетовна ТИББИЁТ СОЦИОЛОГИЯСИНИНГ ФАНЛАРАРО ИЛМИЙ ЙЎНАЛИШ СИФАТИДА ШАКЛЛАНИШИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	91
11. Hashimova Guzal Fatxullaevna, Sultanova Lola Botirovna HAMKORLIK PEDAGOGIKASI ASOSIDAGI INTERFAOL METODLARNING SAMARADORLIGI.....	99
12. Акрамов Хусан Фуркатович ЎЗБЕК СОЦИУМИДА (МАҲАЛЛАДА) СОЦИАЛ КАПИТАЛ КОНВЕРТАЦИЯСИНИНГ БАҲОЛАНИШИ.....	106

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Хайдаров Аброр Хайдарович
Ўзбекистон Миллий университети
“Социология” кафедраси доценти, ф.ф.н
e-mail: A.khaydarov1954@mail.ru

МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТДА МИЛЛИЙ МАДАНИЯТЛАР ТРАНСФОРМАЦИЯСИНИНГ НАЗАРИЙ-МЕТОДОЛОГИК АСОСИ СИФАТИДА

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6710211>

АННОТАЦИЯ

Мақола замонавий жамиятда миллий маданиятлар трансформациясида мультикультурализм назарий-методологик асоси таҳлиliga бағишланган. Унда “мультикультурализм” концепциясининг келиб чиқиши, шаклланиши ва ривожланиши кўриб чиқилган, глобаллашув жараёнлари турли халқлар ва миллатларнинг ўзаро муносабатларини турли йўналишларда интенсивлаштираётганлиги очиб берилган. Глобал жаҳон иқтисодиёти ва ахборот олами миллий маданиятларнинг ҳозирги ва келажакда белгилаб берувчи асосий омилга айланаётганлиги, мультикультурализм жамиятлар бир вақтнинг ўзида баъзан урушлар туфайли аҳоли кўчиши асосида шаклланиётганлиги, иккинчи томондан айрим давлатлар иқтисодининг ривожланиб бориши туфайли у ерда ишлаш ёки яшашга интилаётган ўзга давлатлар аҳолисининг миграцияси туфайли янада авж олаётганлиги, мультикультурализм асрлар мобайнида яшаб келган маданиятни унга нисбатан қаратилган ёки сингиб уйғунлашиб кетишга қаратилган ҳаракатлардан ҳимоя қилувчи ижтимоий-сиёсий қаршилик ғояси сифатида таҳлил этилган. Бир томондан анъанавийлик ва замонавийликнинг, иккинчи томондан, борган сари турли миллат ва элатларнинг ўзига хос қоришмаси сифатида намоён бўлаётган ҳозирги жамиятларда миллий маданиятларнинг трансформацияси муаммолари ечими сифатида мутлоқлаштирилмаган мультикультурализм тамойиллари тақдим этилган.

Калит сўзлар: мультикультурализм, глобаллашув, мультикультурализм жамият, миллий маданиятлар трансформацияси, идентиклик, маданий хилма-хиллик.

Хайдаров Аброр Хайдарович
Национальный университет Узбекистана
кафедра “Социология” доцент, ф.ф.н
e-mail: A.khaydarov1954@mail.ru

МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ КАК ОСНОВА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена анализу теоретико-методологических основ мультикультурализма в трансформации национальных культур в современном обществе. В ней рассматривается

зарождение, становление и развитие понятия «мультикультурализм», раскрывается, что процессы глобализации интенсифицируют взаимодействие разных народов и наций по разным направлениям. Показано, что глобальная экономика и информационный мир становятся ключевым фактором, определяющим настоящее и будущее национальных культур, поликультурные общества формируются иногда на основе миграции вследствие войн и других катаклизмов. Мультикультурализм проанализирован как идея социально-политического сопротивления, защищающего культуру, существовавшую веками, от попыток ее ассимиляции или стеснения. В современных обществах, которые, с одной стороны, проявляют себя как своеобразная смесь традиции и современности, а с другой стороны, все более различных наций и народов, принципы неабсолютизированного мультикультурализма представляются как решение проблем трансформации национальных культур.

Ключевые слова: мультикультурализм, глобализация, мультикультурное общество, трансформация национальных культур, идентичность, культурное разнообразие.

Khaydarov Abror Khaydarovich
National University of Uzbekistan
Department of "Sociology" (PhD)
e-mail: A.khaydarov1954@mail.ru

MULTICULTURALISM AS THE BASIS FOR THE THEORETICAL AND METHODOLOGICAL TRANSFORMATION OF NATIONAL CULTURES IN MODERN SOCIETY

ANNOTATION

The article is devoted to the analysis of the theoretical and methodological foundations of multiculturalism in the transformation of national cultures in modern society. It examines the origin, formation and development of the concept of "multiculturalism", reveals that the processes of globalization intensify the interaction of different peoples and nations in different directions. It is shown that the global economy and the information world are becoming a key factor determining the present and future of national cultures, multicultural societies are sometimes formed on the basis of migration due to wars and other cataclysms. Multiculturalism is analyzed as an idea of socio-political resistance that protects a culture that has existed for centuries from attempts to assimilate or constrain it. In modern societies, which, on the one hand, manifest themselves as a kind of mixture of tradition and modernity, and on the other hand, more and more different nations and peoples, the principles of non-absolutized multiculturalism are presented as a solution to the problems of transforming national culture.

Key words: multiculturalism, globalization, multicultural society, transformation of national cultures, identity, cultural diversity.

“Мультикультур”, “мультикультурализм”, “мультикультур жамиятлар” каби атамалар XX асрнинг 90 йилларида жамиятшунослик фанлари, хусусан социология, сиёсатшунослик, маданиятшунослик, социал антропология соҳасида кенг қўлланила бошланди. Бир қарашда янги илмий атама сифатида намоён бўлган бу сўз нафақат маъноси жиҳатидан, балки ўзининг номланиш моҳияти билан ҳам анча аввал маълум бўлганлиги мутахассислар томонидан эътироф этилади. Бугунги куннинг таниқли социологи саналган шведиялик тадқиқотчи Йоран Терборн “мультикультурализм” атамасини фанга киритар экан, у аввалига “мультинационал”, “мультиэтник”, “сегментар” сўзлари орқали ифода қилинганлигини ёзади [1].

“Мультикультурализм” атамаси илк бор 1960 йили Канада бошқарув тизимидаги инглиз ва француз маданияти (тили) қарама-қаршилиги натижасида мураккабликка сабаб бўлаётган вазиятни тартибга солиш жараёнида қўлланилиб, 1971 йили фанда расмий жиҳатдан илмий-сиёсий эътироф этилади.

Й.Терборн мультикультурализмни учта алоҳида контекстда ўрганиш таклифини беради. Булар, а) сиёсий жиҳатдан сиёсат ва сиёсий институтларга тааллуқли ҳолатлар; б)

эмпирик жиҳатдан турли хил жамиятларни тасвириаб берувчи ҳолатлар; в) сиёсий ва социал назариялар ҳамда фалсафани тасвириаб берувчи ҳолатлар. Й.Терборн мультикультурализм ғоясини илгари сураётган экан, унинг тарихий нуқтаи-назардан тўрт хил шакли босқичма-босқич ҳаракатга келган, дейди. Булар, а) замонавий жамиятлар ташкил топгунига қадар давом этган империялар; б) Янги Дунёдаги кўчишлар; в) мустамлака ва собиқ мустамлака жамиятлар; г) ҳозирги Шимолий Америка, Океания ва Ғарбий Европага хос мультикультур жамиятлар. Й.Терборн бугунги Европанинг демографик, маданий, этник жиҳатдан сўнгги йиллардаги кескин ўзгариши, унинг ўзига хос умумий маданий хусусиятларини мультикультур ҳолатга ўтишига олиб келганлигини эътироф этади[2].

Мультикультурализмнинг замонавий кўринишини социологлар бугунги кунда иммиграцияда иштирок этиб, кейинчалик ўзликни англаш, ўзликни намоён қилиш (идентичность) жараёнлари ва ривожланган жамиятларда пайдо бўлган, ўзига хос янги маданий элемент (феминизм, бир жинсли никоҳлар ва шу кабилар) сифатида авж олиб бораётган ҳолатлар билан боғлаб кўрсатадилар. Иммиграцияда қатнашган этнос (халқ)ларнинг мавжуд ерлик аҳолига нисбатан ўз миллий маданиятларини ҳам тадбиқ этишга интилишлари мультикультурализм вужудга келиши учун асос бўлмоқда [3]. Мультикультурализмни асрлар мобайнида яшаб келган маданиятни унга нисбатан қаратилган ёки сингиб уйғунлашиб кетишга қаратилган ҳаракатлардан ҳимоя қилувчи ижтимоий-сиёсий қаршилик ғояси сифатида ҳам эътироф этиш мумкин.

Маълумки, бугун Ўзбекистон шароитида жамиятшунос олимлар “оммавий маданият” ва унинг ижтимоий онг ва тафаккурга ўтказадиган таъсири тўғрисида кўплаб баҳс мунозаралар олиб бормоқдалар. Оммавий маданият манзараси асосан турли хил мавжуд Ғарб маданиятининг айрим кўринишларини ёшлар орасида тобора кенг тарқалиши билан изоҳланади. Бунда, асосан кийиниш, қизиқиш, бўш вақтни ўтказиш, эстетик диднинг саёзлашуви, миллий кадриятларга эътиборсиз муносабатда бўлиш ҳолатлари билан намоён бўлади. Илмий тадқиқотлардаги таҳлиллардан келиб чиқиб, оммавий маданият ғояси билан шуғулланаётган тадқиқотчилар ёшларда ғарбона индивидуализм, эгоцентризм, нигилизм, андишасизлик, беҳаёлик ва зўравонлик, миллий кадрият ва ижтимоий манфаатларга беписандлик билан муносабатда бўлиш каби иллатларни келиб чиқаётганлигини билдирадилар. Кўриб турганимиздек, маданиятлар тўқнашуви бир томондан инсон омили натижасида вужудга келаётган бўлса, иккинчи томондан ахборот манбаларининг катта суръатда айланиши ҳисобига ҳаракатга келмоқда [4].

Шундай бўлсада, бизнинг назаримизда “оммавий маданият” жараёнларининг жамиятда кечадиган ҳолатларини янада чуқурроқ таҳлил этиш лозим, деб ўйлаймиз. Хусусан, ривожланиб бораётган илмий-техник ва электрон тараққиёт инсониятнинг эҳтиёжлар дунёсида бирламчи ўрин тутиб, кўп ҳолатларда мавжуд кадриятларнинг етакчилик омилидан илгарилаб кетишга улгурди. Авваллари авлодлар тафаккуридаги алмашинув маълум пропорционал (15-20 йил) даврларда юз берган бўлса, бугунги кунда у Интернет ва электрон-техник тараққиёт бераётган ахборотлар асосида жуда ҳам қисқа фурсатларда (авваллари 3-5 йил бўлса, бугунги кунда 1-2 йил, балким бундан ҳам оз) ўзгармоқда. Глобал дунёда фаол қатнашишни истаётган ёшлар оммавий инглиз тилини ўрганишга интилаётганлигини ҳисобга оладиган бўлсак, унутмаслик керакки, улар табиий равишда дунё маданиятининг ўзагини ташкил этган инглиз тилидаги манбалардан унумли фойдаланишга ҳаракат қиладилар.

Глобаллашув тўғрисида фикр билдирар эканмиз, у аҳолининг бутун дунёда миграциясини кучайтишига туртки бериб юборди. Инсонларнинг ер юзида эркин ҳаракат қилиши эса, табиийки мулъткультурал жамиятларга бўлган эҳтиёжни оширади. Туб аҳолидан эса ўзга маданият кишиларига бўлган бағрикенглик кайфиятини шакллантириш шу ердаги мавжуд жамиятга ижтимоий-сиёсий маъсулиятларни юклайди.

Мулъткультурал жамиятлар бир вақтнинг ўзида баъзан урушлар туфайли аҳоли кўчиши асосида шаклланган бўлса, иккинчи томондан айрим давлатлар иқтисодининг ривожланиб бориши туфайли у ерда ишлаш ёки яшашга интилаётган “учинчи” давлатлар аҳолисининг миграцияси туфайли янада авж олиб бормоқда. Жумладан, бу каби жараёнлар аввалига АҚШ,

Канада, Ғарбий Европа мамлакатларида юқори суръатларда кечган бўлса, бугунги кунда ушбу мамлакатларнинг қаторига Россия Федерациясини ҳам киритиш мумкин. Эътиборлиси Шарқнинг иқтисоди тараққий этган Япония, Жанубий Корея, Хитой каби давлатлари мультикультурализм таъсирига тушиб қолмаслик учун эътиёткорона сиёсат олиб бораётган бўлишига қарамасдан, мавжуд вазиятдан қутулиб кетиш чорасини топа олмаслиги ҳам эътибордан холи эмас.

Иқтисоди юксак ривожланган мамлакатлардаги демографик муаммолар, ҳамда улкан иқтисодий имкониятлар табиийки инсон заҳираларига доимий эҳтиёж сезиб яшамокда. АҚШнинг жанубий штатларида испанзабон аҳолининг кўпайиб бориши, яқин йиллар ичида ушбу улкан давлатнинг истиқболда кўпчилик аҳолини нафақат испан тилида сўзлашишига, балки ушбу тилда сўзлашувчи кишилар эътиқод қиладиган католицизмнинг протестант маданиятидан устувор бўлишига олиб келиши мумкин. Ёки Францияда қора танли африкаликлар ва араб миллатига мансуб мусулмонлар диаспораси сонининг ортиб бориши уни етакчи мультикультура жамиятга айлантириб қўйди. Бу каби мутаносибликни Германияда турк, Буюкбританияда ҳинд, Россиянинг шарқий ҳудудларида хитой маданиятларининг фаоллашуви билан боғлаб кўрсатиш мумкин. Шунингдек, дунёнинг марказий шаҳарларида юзага келган ёки келаётган хитой, япон ва вьетнамлик муҳожиралик кварталлари ҳам мультикультура жамиятлар трансформациялашувига кескин туртки берди.

Мультикультурализм замонавий жамиятларда иммиграция жараёнлари туфайли социал мазмун касб этган бўлса, анъанавий жамиятларда унинг кўриниши этномаданий, этнолингвистик ва диний хусусиятларга кўра ажралиб туради. Масалан, Африка қитъасида 55 та давлат мавжуд бўлиб, унда жами 1200 турли хил этник халқлар истиқомат қилишади ва табиийки улар шунча тилда мулоқот қиладилар. Хусусан, фақатгина Нигерияда 400 га яқин мулоқот тили мавжуддир [5]. Ёки аҳолиси миллиард кишидан ошиб кетган Ҳиндистонда 5000 га яқин турли хил маданий жамоалар фаолият олиб борадилар. Мамлакат аҳолиси орасида ҳиндуизм, жайнизм, сикхизм, буддавийлик, ислом динига эътиқод қилиш билан бирга, турли табақа (каста)лар ҳамда этник гуруҳ вакиллари учратамиз. Ушбу кўхна ўлкада 100 дан ортик мулоқот тили мавжуд бўлиб, шундан 18 таси расмий давлат тили сифатида эътироф этилади. Бундан табиийки инглиз тили ва мамлакатнинг киборлар давраси сўзлашадиган француз тиллари истиснодир. Ҳукумат тинчлик ва толерантликни таъминлаб туриш мақсадида 100 дан ортик ёзув шакллари сақлаб қолган, ҳамда ҳинд радио тармоқ узатишлари 190 та тилда эшиттирилади [6].

Демографические изменения и Миграция

Мультикультурализмга туртки берадиган етакчи омилардан яна бири – бу тараққий этган Европа, АҚШ, Канада, Океания атрофидаги европалашган давлатлар, ҳамда МДХнинг славян мамлакатларидаги демографик муаммолар саналади. Ушбу жамиятларда мазкур масаланинг ечимини топиш учун ҳар қанча ҳаракатлар бўлмасин, келтириляётган халқаро илмий прогнозларнинг кўрсаткичлари ҳам бу жараён аллақачон издан чиқиб кетганлигини билдиради.

Харитадан кўриб турганимиздек [7], 2007-2050 йиллар мобайнида Европанинг ғарбий ҳудудлари жадаллашиб кетган Африка миграцияси ҳисобига ошиб боради. Иммиграцияга нисбатан бирмунча агрессив позицияда турадиган шарқий ҳудудлар эса Осиё мигрантлари ҳисобига мазкур минтақанинг тараққиётини таъминлашга мажбур.

Мультикультурализм бўйича берилган қисқа мулоҳазаларимизнинг (халқаро муносабатлар социологияси йўналишида изланаётган ёш тадқиқотчилардан кимдир ушбу мавзу бўйича илмий тадқиқот ишларини олиб борса фойдадан холи бўлмасди) якунида Германия Федератив Республикасидаги демографик жараёнларнинг ёш даражаси бўйича 1910-2040 йиллардаги ўзгариб бориш коэффициентини келтириб ўтамиз. Кўриб турганимиздек, 2040 йилга келиб немис аҳолиси деярли узоқ умр кўрувчи кекса кишилар мамлакатига айланиши мумкин. Социал ҳимояга муҳтож аҳолининг таъминоти ёшлар зиммасига бўлишини эътиборга оладиган бўлсак, иммиграция ҳисобига бўладиган, дунё бўйлаб мультикультурализм жамиятларнинг сони ошиб боради.

Демографические изменения

Возрастная пирамида

Шундай қилиб, мультикультурализмни замонавий жамиятда миллий маданиятлар трансформациясининг назарий-методологик асоси сифатида қараш мумкин. XX аср охири-XXI аср бошида жаҳон ҳамжамияти глобаллашган замонавий цивилизация сифатида тавсифланмоқда. XX аср сўнгги чорагида икки қутбли дунёнинг барҳам топиши баъзи жамиятшуносларнинг инсоният ҳозир ва келажаги тўғрисида ўта оптимистик қарашларини туғдирган бўлса (Фрэнсис Фукуяманинг “Тарихнинг интиҳоси” концепцияси сингари), бошқалари эса дунёнинг борган сари цивилизациялар тўқнашувига яқинлашаётганлиги (С.Хантингтон. “Цивилизациялар тўқнашуви” концепцияси сингари)ни башорат қилган эдилар. Тўғри, бу тахлитдаги ғоялар муаллифлари ўз қарашларини бунчалик бир ёқлама тушунилмаслиги тўғрисида эътирозларини ҳам айтишга улгуришганини ҳам қайд қилиш мумкин. Лекин, нима бўлганда ҳам ҳозирги замон цивилизацияси глобаллашув жараёнлари оқибатида ҳам глобал, ҳам локал даражада тўғри чизиқли бўлмаган трансформация

жараёнларини бошидан кечирмоқда. Замонавий жамиятда миллий маданиятлар ўзаро алоқадорликлари, таъсирлари ва ривожланишида ҳам бу ҳолатни кузатиш мумкин. Бу жараён яқин ўтмишдан бери интенсив суръатда рўй бераётганлиги яққол маълум. Бирок, бир томондан анъанавийлик ва замонавийликнинг, иккинчи томондан, борган сари турли миллат ва элатларнинг ўзига хос қоришмаси сифатида намоён бўлаётган ҳозирги жамиятларда миллий маданиятларнинг трансформацияси муаммолари долзарб бўлиб қолмоқда. Зеро, турли-туман маданий анъаналарга эга бўлган одамлар тақдир тақозоси билан муайян бир жамиятда истиқомат қилишганда, уларнинг ушбу жамиятдаги аниқ турмуш тарзи қоидаларига риоя қилиши билан боғлиқ бир қатор муаммолар келиб чиқади. Шу тариқа миллий маданиятлар ўзаро муносабатлари, улар трансформациясини тушунтиришда бир қатор мультикультуралистик концепциялар ишлаб чиқилган. Дэвид Жери ва Жулия Жериларнинг “Қатта изоҳли социологик луғати”даги таърифга кўра “Мультикультурализм - маданий плюрализмни тан олиш ва тарғиб қилишдир. Замонавий жамиятлардаги маданий бирлашиш ва универсаллаштириш тенденциясидан фарқли ўларок, мультикультурализм маданий хилма-хиллик (масалан, миллий озчилик тиллари)ни ҳимоя қилишга интилади, шу билан бирга озчиликнинг ҳукмрон маданиятларга нисбатан кўпинча тенг бўлмаган муносабатларига эътибор қаратади”[8]. Фалсафий ва социологик адабиётларда бу термин 1980 йиллардан бошлаб илмий муомалага киритилган. Унинг келиб чиқиши ўша пайтдаги либерализм ва коммунитаризмнинг баҳси натижаси билан боғлиқ. Мультикультурализм, маданий хилма-хилликни тан олиш концепциясидан ташқари, либерализм ва коммунитаризм ғояларининг синтезидир. «У бирлашишга бўлган жамоавий истакни ва шахсни либерал тушунишни ва Бошқага нисбатан бағрикенгликни ўзида мужассам этади»[9].

Мультикультурализмнинг назарий асосларини таҳлил қилган Чандра Кукатас фикрича, бу борада қўйилган муаммонинг энг яхши ечимини мумтоз либерализм беради ва бунинг ўзининг мулоҳазалари билан асослашга ҳаракат қилади [10]. Бугунги замонда ҳар қандай жамият ҳеч бўлмаса қандайдир даражадаги маданий хилма-хиллик билан бири биридан фарқланишади. Савдо, туризм, олимлар ва санъат арбобларининг халқаро мулоқотлари, малакали мутахассисларнинг ҳаракатчанлиги ва миграция шунга олиб келмоқдаки, кўпчилик мамлакатларда бошқа маданиятларнинг одамлари истиқомат қилмоқда. Ҳозирги пайтда дунёнинг деярли ҳамма жойида ҳеч бўлмаганда маданий озчиликнинг вакиллари – хорижий сайёҳ ва тадбиркорларни учратиш мумкин. Ҳар бир маданиятда ўзига хослик, муайян кадриятлар, маънавий-ахлоқий меъёр тизими амал қилади. Табиийки, бу меъёрлар хилма-хиллигини мутаносиблаштириш муаммоси туғилади. Ч.Кукатас муайян жамиятга четдан келиб ўрнашган ўзга маданиятларга бўлган муносабатларни 5 йўналишини ажратади. Булар изоляционизм, ассимиляциячилик, юмшоқ мультикультурализм, қатъий мультикультурализм ва апартеиддир. Изоляционизм сиёсатининг асосий сабаби жамиятнинг маданий таркибининг ўзгартирилиши хавфидан кўрқидир. XX аср бошларида ва ўрталаридаги Австралиянинг иммиграция қоидалари бунга мисол тариқасида келтирилади. Изоляционизмнинг ҳозирги замонда ижтимоий тараққиётининг асосий хусусиятларига зиддир ва унинг қандайдир таъқиқлар сифатида амалга оширилиши самарасиздир. Изоляционизмга муқобил равишда, маданиятни ўзи хослигини сақлашга даъво қилувчи иккинчи йўналиш ассимиляциядир. Ассимиляция сиёсати изоляционизм сингари ижобий натижага эриши мушкул. Биринчидан, ассимиляция, икки ёқлама жараён, жамиятга четдан қирганлар, нафақат ассимиляциялашадилар, балким уларни қабул қилган жамиятнинг кундалик ҳаётига ва менталитетига ҳам таъсир кўрсатадилар. Иккинчидан, ҳамма маданий озчиликка мансублар олиб борилаётган ижтимоий сиёсатга кўнавермайдилар. Худди шу Австралияда бу соҳада бурилиш нуқтаси 1960-йилларнинг бошларида содир бўлди, ўшанда кўплаб муҳожирлар ўзларининг янги ватанларида бир мунча вақт яшаб, Европага қайтиш ҳақида ўйлай бошлашган, чунки улар ўзларининг урф-одатлар ва ғоялар бу ерда салбий қабул қилинганлигига ишонч ҳосил қилишган эди. Бу давлат ижтимоий сиёсатини қайта кўриб чиқишга - ассимиляциядан воз кечиш, кўпроқ плюралистик йўналишга олиб келган омиллардан бири эди.

Кукатас фикрича, ассимиляцияни куч билан амалга ошириш қийин бўлса-да, ундан қочиш осон эмас. Унинг талқинидаги учинчи йўналиш - юмшоқ мультикультурализм бу жараённинг деярли стихияли тарзда кечишига асосланган. Етарли даражада эркинлик мавжуд бўлган ҳар қандай жамиятда одамлар ўзаро мулоқот қилишади ва бир-бирларига тақлид қилишади. Баъзи одамларнинг ҳаётда ўз йўлидан бориш тенденцияси каби бир хилликка мойилликни йўқ қилиш ҳам жуда қийин. Мақсадли мувофиқлик ёки соғлом тафаккурга кўра, ҳар қандай жамиятда янги келганлар ва озчиликлар амалдаги меъёрларга риоя қилишга ҳаракат қилишади, чунки бу ҳаётни осонлаштиради, қулайлаштиради ва харажатларни камайтиради. Бошқалар сизни ўрганишини кутишдан кўра, аҳолининг аксарияти гапирадиган тилни ўрганиш осонроқ. Бироқ, мультикультурализм нуқтаи назарга кўра, мамлакат турли маданият вакиллари қабул қилиши ва озчиликларнинг "интеграцияланмаган"лигидан хотиржам бўлиши мумкин. Жамиятимиз аъзоси бўлмоқчи бўлган ҳар бир киши учун эшикларни очиш, ассимиляция даражасини эса ҳар бир шахснинг хоҳиши ва қобилиятдан келиб чиқиб белгилаш зарур. Юмшоқ мультикультурализм сиёсатининг хусусиятларидан бири шундаки, унинг доирасида одамлар ўзлари хоҳлаганлари учун эмас, балки жуда кўп танловга эга бўлмаганлари учун ассимиляция қилинишлари мумкин. Натижада, жамиятдаги маданий озчиликлар вакиллари ўзларининг идентикликларини сақлаб қола олмайдилар, чунки у ортиқча харажатлар билан боғлиқ ёки улар маданий эътиқодлари ва анъаналари туфайли жамият ҳаётида тўлиқ иштирок эта олмайдилар. Тўртинчи йўналиш - қатъий мультикультурализм ёндашувига кўра, ўзга маданиятга фақатгина бағрикенглик билан (толерант) муомала қилинмаслиги керак - уни моддий жиҳатдан (зарур бўлганда) ва маданий озчиликларга махсус ҳуқуқлар бериш орқали мустаҳкамлаш, рағбатлантириш ва қўллаб-қувватлаш керак. Мультикультурализмнинг юмшоқ ва қаттиқ версияларининг иккаласи ҳам либерал сиёсий назарияга асосланган: қатъий мультикультурализм замонавий ва юмшоқ мультикультурализм эса мумтоз либерализм ғояларини акс эттиради.

Кукатас таҳлил тўлиқ бўлиши учун маданий хилма-хиллик мавжудлигига реакциянинг яна бир варианты - апартеидни Жанубий Африка Республикаси мисолида кўриб чиқади. Унинг фикрича, бундай сиёсат узок вақт давомида амалга оширилиши ҳам қийин: чунки, одамларда мулоқот ва бирлашиш учун табиий истаклар бор. Натижада, изоляционистик ёндашув билан бир хил муаммолар пайдо бўлади. Фуқароларни ғайри табиий равишда турли ва тенг бўлмаган ҳуқуқ ва мажбуриятларга эга тоифаларга ажратмасдан туриб, бу режимни сақлаб қолиш қийин. Бундай сиёсий тузилма асосан репрессив усуллар билан сақланиши мумкин. ЖАРда ижтимоий ҳаракатлар оқибатида апартеид режимининг хотима топганлиги бунга исбот бўла олади. Унинг фикрича, мумтоз либерал мультикультурализмгина мутлақо изчил концепция сифатида қаралиши мумкин, гарчи реал сиёсат оламида уни амалий тадбиқ этиш имконияти бўлмаса ҳам. Ҳамма гап шундаки, аслида мутлақо ахлоқий ва маданий йўсинда мутлақо нейтрал бўлган сиёсий режимнинг ўзи йўқ. Хулосада Кукатас мультикультурализм ғояси маълум бир сиёсий йўналишни эмас, балки маданий хилма-хилликни тан олиш зарурлиги ҳақида гапириш ва очиқ жамият фойдасига бошқа турли нуқтаи назарлардан воз кечишдан иборат эканлигини таъкидлайди. Унингча, реал мавжуд режимларнинг бирортаси ҳам жамиятнинг бундай тузилмасини хохламаслиги ёки ярата олмаслиги шароитида мультикультурализм назарияси нимани аниқлигини аниқ билиш фойдалидир.

Шундай қилиб, мультикультурализм замонавий жамиятда миллий маданиятлар трансформациясининг назарий-методологик асоси сифатида кўринишини табиий ҳодиса сифатида баҳолаш мумкин. Бироқ, бу концепцияни амалга оширилиш вариантлари турли минтақалар ва жамиятларда ўзига хос, баъзан эса зиддиятли амалга ошишини кўзда тутиш лозим бўлади. XX аср охири - XXI асрнинг биринчи ўн йилликлари тарихи миллий маданиятларнинг оқилона трансформациясини баъзан шубҳа остига олмоқда. Глобал муаммолар, шунингдек, буюк давлатларнинг геосиёсий манфаатлари ("араб баҳори", "рангли инқилоблар", 2022 йил февралда Украина атрофида бошланган воқеалар) каби омиллар унинг муаммоли жиҳатларини кескинлаштираётганлигини қайд қилиш жоиз.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Социологическая теория: история, современность, перспективы. Альманах журнала Социологическое обозрение. - Санкт-Петербург, 2008. - С. 162.
2. Социологическая теория: история, современность, перспективы. Альманах журнала Социологическое обозрение. - Санкт-Петербург, 2008. - С.161.
3. Citizenship and national identity. From colonialism to globalism / Ed. by T. K. Oommen. New Delhi, - London: SAGE, 1997. P. 164.
4. Умаров Б., Ш.Жабборов. Глобаллашув ва ёшлар тарбияси. Тошкент, Akademiya, 2011. Б. 13-15.
5. Атлас народов мира. М.: Этнологический институт им. Миклухо-Маклая при Департаменте геодезии картографии Государственного геологического комитета СССР, 1964. С. 68.
6. Куценков А.А. Эволюция индийской касты. - М.: Наука, 1983. - С. 11.
7. Муаллиф мақолани ёзиш жараёнида фойдаланилган хариталарни беминнат қўллашга рухсат этган Германия халқ университетлари уюшмаси (dvv international)нинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси мутасаддиларига, хусусан Уве Гантшлегер жанобларига ўз миннатдорчилигини билдиради.
8. Джери Д., Джери Дж. Большой толковый социологический словарь. (Соллинс).Том II (А-О): Пер. с англ. -М.: Вече, АСТ, 1999. С.445.
9. Волкова Т.П. Классические философские концепции мультикультурализма и толерантности // Вестник МГТУ. 2011. Т. 14, №2. - С.1 // cyberleninka.ru/article/n/klassicheskie-filosofskie-kontseptsii-multikulturalizma-i-tolerantnosti/viewer
10. Чандра Кукатас Теоретические основы мультикультурализма <https://old.inliberty.ru/library/265-teoreticheskie-osnovy-multikulturashylizma>

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000